

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Edición Especial

Vol. 23

N° 1,2,3

Enero - Diciembre

2 0 1 6

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 23 (1,2,3) enero - diciembre 2016 Edición Especial: 114-128

Rendimiento académico y determinantes personales y sociales en un curso de inglés como lengua extranjera

Nelly Fernández de Morgado y Leonardo Alfredo Guédez

Departamento de Idiomas. Universidad Simón Bolívar.

Sartenejas - Venezuela nfernandez@usb.ve; lguédez@usb.ve

Resumen

El rendimiento académico es un tema permanente en la agenda de discusión de los organismos e instituciones preocupados por la efectividad del sistema de educación terciario. El objetivo del presente estudio fue determinar y describir las relaciones de algunos determinantes personales y sociales sobre el rendimiento académico en un curso de inglés como lengua extranjera en la Universidad Simón Bolívar, Sartenejas, Venezuela. La investigación se enmarca en las propuestas teóricas de Navarro (2003) y Garbanzo (2007). Es una investigación cuantitativa, de campo, *ex post facto*, con alcance explicativo, de diseño transversal, y usa un modelo de ruta para analizar las trayectorias directas e indirectas de las variables. Los resultados muestran que los determinantes personales tienen influencia directa e indirecta sobre el rendimiento académico, mientras que los determinantes sociales no evidenciaron influencia significativa. Se concluye que, en el contexto del estudio, el nivel de suficiencia lingüística de entrada, el vocabulario y la autopercepción fueron las variables de mayor influencia en el rendimiento.

Palabras clave: Rendimiento académico, determinantes personales y sociales, inglés como lengua extranjera.

Academic performance and personal and social factors in an English as a foreign language course

Abstract

Academic performance in higher education is a world wide concern. This study aims at determining and describing the relationship between some personal and social factors and academic performance in a course of English as a foreign language at Universidad Simón Bolívar, Sartenejas, Venezuela. The study is framed in Navarro's (2003) and Garbanzo's (2007) theoretical proposals. This is a quantitative, field study, *ex post facto*, with an explanatory scope and a cross-sectional design, and uses a path model to analyze the direct and indirect trajectories of the variables. Results show that personal factors influence academic achievement directly and indirectly, whereas social factors did not show significant influence. We conclude that, in the study context, the most influential factors in academic performance were prior language proficiency, vocabulary and self perception.

Keywords: academic achievement, personal and social factors, English as a foreign language.

Introducción

El rendimiento académico es un tema permanente en la agenda de discusión de los organismos e instituciones preocupados por la efectividad del sistema de educación terciario. La problemática suele girar en torno a los altos costos y baja productividad de un proceso que reporta altos porcentajes de retraso, repetición y abandono (UNESCO, 1998, 2009). El llamado a la academia está dirigido a encontrar evidencia empírica que permita diseñar intervenciones conducentes a mejorar su efectividad.

La Universidad Simón Bolívar (USB) comparte esta preocupación y se esmera por el desarrollo de estrategias y programas que atiendan a los estu-

diantes con desventajas. Ayudarlos a tener un buen rendimiento es prioridad para el Departamento de Idiomas; por una parte, porque ellos deben aprobar en su primer año tres asignaturas del programa de lectura de inglés científico y técnico, de lo contrario quedarían fuera de la universidad por régimen de permanencia. Por otra parte, porque el examen de ubicación de inglés evidencia que más del 50% de los estudiantes de nuevo ingreso no cuenta con las competencias mínimas necesarias para completar con éxito esta tarea.

En este contexto, y en virtud del interés de los investigadores de comprender el bajo rendimiento de sus estudiantes con miras al diseño de intervenciones pedagógicas mejor informadas, el presente estudio contempló cinco

determinantes personales y dos sociales en su relación con el rendimiento académico, en un curso de lectura de Inglés como Lengua Extranjera (ILE). Los determinantes personales fueron: el nivel de suficiencia ILE de entrada, el vocabulario (en inglés), el locus de control y la autopercepción del nivel ILE. Por su parte, los determinantes sociales fueron: el nivel de estudio de los padres y el tipo de liceo. Estos últimos dos determinantes se han reunido en un índice, denominado – para fines del presente estudio – índice de atributos socioeconómicos.

Las preguntas de la investigación fueron: ¿Existen relaciones directas e indirectas de algunos determinantes personales y sociales sobre el rendimiento académico de los participantes? De ser así, ¿cómo son estas relaciones?

La hipótesis se planteó de la siguiente manera: las variables *autopercepción del nivel ILE* e índice de atributos socioeconómicos tienen influencia directa sobre la variable *nivel de suficiencia ILE de entrada*; además, tienen influencia indirecta sobre la variable *rendimiento académico ILE*. Así mismo, la variable *locus de control* tiene influencia directa sobre la variable *vocabulario* e indirecta sobre la variable *rendimiento académico ILE*. Por último, las variables *nivel de suficiencia ILE de entrada* y *vocabulario* tienen influencia directa sobre el rendimiento académico ILE.

Los objetivos de la investigación fueron: 1) determinar las relaciones

directas e indirectas de algunos determinantes personales y sociales sobre el rendimiento académico en un curso ILE de comprensión de lectura de estudiantes con bajo rendimiento en las carreras largas de la Universidad Simón Bolívar, sede Sartenejas, y 2) describir dichas relaciones.

Tanto el desempeño académico como la lectura en inglés son procesos complejos que involucran variables personales y sociales. Conocer su influencia puede ayudar en el desarrollo de estrategias metodológicas que favorezcan el aprendizaje y en consecuencia, el rendimiento; de allí la importancia de estudios como el presente.

Fundamentación teórica

En el contexto educativo, los términos *desempeño* y *rendimiento académico* suelen considerarse equivalentes, y se refieren al resultado del aprovechamiento que el estudiante ha hecho del proceso educativo.

Navarro (2003:13-14) conceptualiza al *rendimiento académico* como “un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Agrega que este sintetiza la medición del resultado de la experiencia educativa, pero subraya su carácter complejo, pues se debe considerar como “una constelación dinámica de atributos cu-

los rasgos característicos distinguen los resultados de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje”.

Según Garbanzo (2007), los determinantes del rendimiento académico se pueden clasificar en tres grandes grupos: personales, sociales e institucionales. Estudios regionales recientes evidencian la relación entre determinantes personales y el rendimiento académico en el contexto universitario. Entre las variables consideradas se hallaron la metacognición y los estilos de aprendizaje (Escanero-Marcén et al., 2013), la depresión (Serrano, Rojas y Ruggero, 2013), la felicidad (Ramírez y Fuentes, 2013), las competencias cognitivas (Medina y Flores, 2012), el desempeño en bachillerato (García et al., 2012; Ibarra y Michalus, 2010; Izar, Ynzunza y López, 2011), la autorregulación (García-Ros y Pérez-González, 2011), el locus de control (Bolívar y Rojas, 2008), el autoconcepto, el talento, las expectativas (González et al., 2012), la autopercepción académica (Wang y Rajprasad, 2015), la motivación y las aptitudes diferenciadas (Miñano, Gilar y Castejón, 2012).

Los determinantes sociales se refieren a las circunstancias y condiciones de la familia y comunidad en las que los estudiantes nacen, crecen y viven, las cuales interactúan con la vida académica. En la búsqueda de antecedentes empíricos en el ámbito regional, se encontraron dos estudios que abordan los determinantes sociales en el nivel universitario: Ibarra y Michalus (2010) e Izar, Ynzunza y López (2011). El

primero trata la influencia del tipo de institución secundaria, en tanto que el segundo considera el nivel educativo de los padres.

Los determinantes institucionales agrupan los factores asociados al sistema educativo. Los hallazgos de la búsqueda de antecedentes empíricos en el ámbito regional universitario arrojaron dos investigaciones: García et al. (2012) y Solís et al. (2015). El primero incluye la influencia de las tutorías, en tanto que el segundo considera los modelos educativos (tradicional vs. constructivista).

Respecto al rendimiento académico en el contexto de la comprensión de lectura en ILE, se encontró el predominio de estudios que contemplan variables personales. Por ejemplo, el reconocimiento de palabras (Cartaya, 2011), la influencia del tipo de procesamiento de la lectura, estilos cognitivos y diferencias individuales (Fatemi, Vahedi y Seyyedrezaie, 2014), la suficiencia lingüística previa (Bilikozen y Akyel, 2014), la influencia de estrategias cognitivas y metacognitivas (Acedo y Estévez, 2003).

Metodología

Contexto

La Universidad Simón Bolívar es una institución pública nacional con enfoque científico-tecnológico. Ofrece carreras largas como Ingeniería y licenciatura en ciencias básicas, y carreras cortas, como Tecnología Mecánica y Electrónica. Con la excepción de los

futuros arquitectos, todos los estudiantes de las carreras largas deben aprobar el *Programa de lectura en Inglés Científico y Técnico* en su primer año. Son tres cursos con una duración de 48 horas cada uno, a razón de 4 horas semanales por 12 semanas.

El presente estudio se llevó a cabo en el tercer curso, el cual se enfoca en la adquisición de habilidades para el pensamiento crítico, incluyendo funciones retóricas tales como la argumentación y la hipótesis. El material de instrucción principal consiste en una guía *ad hoc* diseñada por un equipo de profesores especialistas del Departamento de Idiomas de la USB. Además de explicaciones y ejercicios, el material también incluye una colección de lecturas de fuentes reales, seleccionadas a propósito según los objetivos.

Unidad de estudio

Este estudio se realizó con 57 estudiantes, de los cuales 26 eran mujeres, en edades comprendidas entre 18 y 21 años, del tercer curso de la serie en paralelo, durante el trimestre enero-marzo 2015. Los cursos paralelos lo conforman mayormente estudiantes rezagados. En ese trimestre en particular se inscribieron 110 estudiantes, eso quiere decir que, a un nivel de confianza del 95% y un porcentaje de 50%, el intervalo de confianza para la unidad de estudio es de 9,2.

Tipo y diseño de la investigación

Según la clasificación de Kerlinger y Lee (2002), el presente se plantea como un estudio enmarcado en el enfoque cuantitativo, de campo, *ex post facto*, con alcance explicativo, que obedece a un diseño transversal. De campo, pues recoge el dato tal y como se presenta en su ambiente; *ex post facto*, pues se observa el fenómeno luego de haber ocurrido, y transversal, pues el dato se recogió una sola vez. Se ha escogido un modelo de ruta como diseño para analizar las trayectorias directas e indirectas de las variables. Para el diseño y la resolución del modelo de ruta se siguieron las sugerencias de Angelucci (2007).

Instrumentos

Rendimiento académico ILE: El instrumento ID1113-DT es una prueba de logro de comprensión de lectura de alcance departamental, la cual es elaborada por un equipo de especialistas del Departamento de Idiomas de la USB basada en Champeau de López, Marchi y Arreaza-Coyle (1997). El estadístico de confiabilidad de la prueba, el coeficiente alfa de *Cronbach*, fue 0,68; el índice de confiabilidad fue 0,82 y el error estándar fue 2,04 (10,2%).

Pensamiento crítico: *The Critical Thinking Essay Test* (Ennis y Weir, 1985) es un instrumento para evaluar habilidades para el pensamiento crítico (HPC) ampliamente utilizado y validado. En esta oportunidad, se utilizó el idioma español (L1) para aclarar pre-

guntas sobre las instrucciones y se les pidió responder en ese idioma. El instrumento se administró originalmente a dos grupos, cada uno fue corregido por dos evaluadores diferentes. Los coeficientes de confiabilidad alfa de *Cronbach*, inter-evaluador fueron 0,86 y 0,82, respectivamente.

Locus de Control: *The Academic Locus of Control Scale for College Students* (Trice, 1985) es una encuesta de 28 ítems de tipo verdadero/falso. El puntaje puede ir de 0 a 28. A mayor puntuación, mayor orientación externa. El coeficiente de confiabilidad test-retest sobre un intervalo de 5 semanas resultó ser de 0,92; el coeficiente de consistencia interna usando el estadístico KR-20 fue 0,70, en tanto que el alfa de *Cronbach* fue 0,66.

Vocabulario: El instrumento utilizado fue un examen de vocabulario que consta de 156 palabras agrupadas en columnas de 10 palabras cada una, en donde los estudiantes deben emparejar la palabra en inglés con su equivalente en español. Estas palabras fueron escogidas de la *General Service List of English Words* de West (1953). El alfa de *Cronbach* para la prueba fue 0,85.

Nivel de suficiencia lingüística ILE de entrada: El *Examen de Inglés para Estudiantes de Nuevo Ingreso*, también conocido como EX, es una prueba de comprensión de lectura en inglés para ciencia y tecnología. Consta de 30 preguntas de selección simple, cada pregunta con un valor de un (1) punto, de cuatro opciones por pre-

gunta, para un máximo de 30 puntos, a ser contestado en un máximo de 90 minutos, sin uso de diccionario y sin factor de corrección. En la prueba se favorecen las tareas de nivel más alto, pues estas presuponen las de menor nivel. El alfa de *Cronbach* para este examen fue 0,91.

Encuesta del examen de ubicación: El estudiante reporta voluntariamente los siguientes datos: sexo, institución de educación media de proveniencia, nivel de escolaridad de los padres, autopercepción de su nivel de suficiencia lingüística tanto en las destrezas de recepción como de producción, así como en el dominio del vocabulario y la gramática. El formato de la encuesta es de selección simple, el estudiante responde en los espacios correspondientes a los ítems del 81 al 90 de la hoja de respuestas del *Examen de Inglés para Estudiantes de Nuevo Ingreso*. Se le otorgan 10 minutos antes del examen para realizar esta actividad. En el caso de la autopercepción del nivel ILE se construyó un índice cuyo valor oscila entre 6 y 30. Los valores del índice de atributos socioeconómicos, que agrupa la institución de educación media de proveniencia y el nivel de escolaridad de los padres, pueden oscilar entre 3 y 13.

Análisis de ruta: en el diseño y resolución de los modelos de ruta se tomaron en cuenta las sugerencias de Angelucci (2007). En resumen, se consideraron los siguientes pasos:

1. Se formuló el modelo propuesto, el cual se basa en los antecedentes teóricos formales e informales, así como en investigaciones previas y deducciones lógicas.
2. Se verificaron las condiciones que el modelo debería reunir para poder realizar el análisis de ruta, a saber:
 - a) el modelo es un sistema cerrado,
 - b) las variables son unidireccionales,
 - c) las variables predictivas no están correlacionadas entre sí, lo mismo aplica para las residuales (error),
 - d) uso apropiado del coeficiente de correlación,
 - e) tamaño adecuado de la muestra,
 - f) uso de la misma muestra,
 - g) normalidad de los datos de las variables individuales,
 - h) errores normalmente distribuidos e independientes entre sí, e
 - i) homocedasticidad, es decir, la distribución de los valores de los errores alrededor de la línea de regresión es constante para todos los valores de X.
3. Se procedió a resolver el análisis de ruta, lo que requirió de la aplicación de una regresión múltiple por cada variable endógena.
4. Se calculó el efecto directo, el indirecto y el total para el modelo resultante. El efecto directo viene dado por el coeficiente de regresión entre la variable predictiva y la predicha. El coeficiente indirecto es el producto de los coeficientes en rutas indirectas entre una variable y otra. El efecto total es la suma de los efectos directos e indirectos.
5. Significancia y bondad de ajuste del modelo. En esta etapa se determinó si el modelo se ajustaba al fenómeno (a los datos). Para evaluar los coeficientes de rutas individuales se usaron los índices de significancia estadística “t” o “F” resultantes de la ecuación de regresión. También se evaluó la significancia de los coeficientes de determinación (R^2) para cada variable endógena.
6. Los estadísticos y las pruebas se corrieron con un intervalo de 95% de confianza y se tomaron como significativos los coeficientes con una probabilidad igual o menor a 0,05 ($\alpha=5\%$). Se utilizó la media para sustituir los datos faltantes y poder realizar los análisis estadísticos sin sesgar los resultados. En todos los casos se ha usado el paquete estadístico para las ciencias sociales SPSS versión 19 en español, para ejecutar las operaciones.

Resultados

Resultados del análisis de ruta

La figura 1 muestra el modelo de ruta resultante. Las variables están organizadas de izquierda a derecha según la relación de causalidad, a fin de que la variable terminal (variable de estudio principal) se encuentre en el extremo derecho. Estas variables se numeraron de derecha a izquierda, a manera de identificar las rutas. Las líneas sólidas representan las relaciones estadísticamente significativas.

LEYENDA

- 1. RA: Rendimiento académico ILE
- 2. NSE: Nivel de suficiencia ILE de entrada
- 3. Voc: Vocabulario

- 4. LoC: Locus de control
- 5. AP: Autopercepción del nivel ILE
- 6. SocEco: Índice de atributos socioeconómicos

Figura 1. Modelo de ruta resultante en la explicación del rendimiento académico ILE en el contexto de un curso de comprensión de la lectura

Fuente: Elaboración propia (2016)

Las variables endógenas del modelo son Y_1 (rendimiento académico ILE), Y_2 (nivel de suficiencia ILE de entrada) y Y_3 (vocabulario), por lo que $\eta=3$. Seguidamente se muestran los resultados de los $\eta=3$ análisis de regresión. Los resultados contienen los coeficientes de regresión estandarizados y no estandarizados y su nivel de significancia asociado. Como se acotó anteriormente, se toman como significativos los coeficientes con una probabilidad igual o menor a 0,05 ($\alpha = 5\%$). Para todas las regresiones se utilizó el

método *enter*, en el que se introducen todas las variables simultáneamente.

Resultados de la regresión lineal múltiple sobre el rendimiento académico ILE

Esta regresión evalúa la influencia de las variables nivel de suficiencia ILE de entrada y vocabulario sobre la variable endógena rendimiento académico ILE. El modelo resultó significativo desde el punto de vista estadístico ($F = 11,56$; g.l. = 2-46; $p = 0,000$), con una

correlación moderada-alta ($R = 0,58$) entre las variables vocabulario y nivel de suficiencia ILE de entrada sobre la variable endógena rendimiento académico ILE. Este conjunto de variables explica el 31% de la varianza del nivel de suficiencia ILE de entrada (R^2 ajustada = 0,31). El vocabulario muestra una correlación moderada-baja positiva significativa ($\beta = 0,25$; $p = 0,049$), lo que significa que a mayor vocabulario mejor rendimiento. El nivel de suficiencia ILE de entrada muestra una correlación moderada positiva significativa ($\beta = 0,48$; $p = 0,000$), lo que significa que a mayor nivel de suficiencia ILE de entrada mejor rendimiento.

Resultados de la regresión lineal múltiple sobre el nivel de suficiencia ILE de entrada

Esta regresión evalúa la influencia de las variables autopercepción del nivel ILE y el índice de atributos socioeconómicos sobre la variable endógena nivel de suficiencia ILE de entrada. El modelo resultó significativo desde el punto de vista estadístico ($F = 8,56$; g.l. = 2-53; $p = 0,001$), con una correlación moderada-alta ($R = 0,50$) entre las variables autopercepción del nivel ILE y el índice de atributos socioeconómicos sobre la variable endógena nivel de suficiencia ILE de entrada. Este conjunto de variables explica el 22% de la varianza del nivel de suficiencia ILE de entrada (R^2 ajustada = 0,22). La variable índice de atributos socioeconómicos no resultó significativa.

La autopercepción del nivel ILE muestra una correlación moderada-baja positiva significativa ($\beta = 0,38$; $p = 0,004$), lo que significa que a mejor autopercepción mayor nivel de suficiencia ILE de entrada.

El índice de atributos socioeconómicos muestra una correlación baja positiva no significativa ($\beta = 0,22$; $p = 0,09$), lo que significa que a mayor nivel socioeconómico mayor nivel de suficiencia ILE de entrada.

Resultados de la regresión lineal múltiple sobre el vocabulario

Esta regresión evalúa la influencia de la variable locus de control sobre la variable endógena vocabulario. El modelo resultó significativo desde el punto de vista estadístico ($F = 5,12$; g.l. = 2-7; $p = 0,028$), con una correlación moderada-baja ($R = 0,31$) entre la variable locus de control y la variable endógena vocabulario. Esta variable explica el 8% de la varianza del vocabulario (R^2 ajustada = 0,08).

Efectos directos, indirectos y totales para la variable comprensión de lectura

En la tabla 1 se presentan los efectos directos, indirectos y totales para la variable *rendimiento académico ILE*. Solo se tomaron los efectos significativos estadísticamente. Como se puede evidenciar, los efectos totales más altos se presentan entre el rendimiento académico en la comprensión de la lectura

de ILE y el nivel de suficiencia ILE de entrada, el vocabulario, la autopercepción del nivel ILE, el índice de atributos socioeconómicos y el locus de control, en ese orden.

Tabla 1. Efectos sobre el rendimiento académico ILE y las variables del modelo

Variable Endógena	Variable Exógena	Efectos Directos	Efectos Indirectos	Efectos Totales
Rendimiento académico ILE	Nivel de suficiencia ILE de entrada	0,48		0,48
	Vocabulario	0,25		0,25
	Auto-percepción del nivel ILE		0,18	0,18
	Índice de atributos socioeconómicos		0,10	0,10
	Locus de control		0,07	0,07

Fuente: Elaboración propia (2016)

Discusión

Comparación del modelo resultante con la hipótesis de la investigación o modelo propuesto

Tal y como lo plantea la hipótesis, el nivel de suficiencia ILE de entrada y el vocabulario tienen influencia directa sobre el rendimiento académico en la comprensión de la lectura en ILE; asimismo, la autopercepción del nivel ILE y el locus de control tienen influencia indirecta. También en concordancia con lo planteado en el modelo propuesto, la autopercepción del nivel ILE tiene influencia directa sobre el nivel de suficiencia ILE de entrada y el locus de control sobre el vocabulario.

Estos resultados semejan los de Ibarra y Michalus (2010), Izar, Ynzunza y López (2011), Medina y Flores (2012) y Wang y Rajprasit (2015).

A diferencia de lo que plantea el modelo hipotético, el índice de atributos socioeconómicos no evidenció una influencia significativa sobre el nivel de suficiencia ILE de entrada. Este resultado contrasta con lo encontrado por Ibarra y Michalus (2010) e Izar, Ynzunza y López (2011). Por su parte, el sentido de la variable locus de control resultó positivo, que es diferente al predicho, lo cual contrasta con lo encontrado por Bolívar y Rojas (2008).

En resumen, los resultados evidencian las relaciones que en forma aislada

han sido propuestas por la literatura del campo, el valor explicativo del modelo radica en la combinación de variables actuando en forma simultánea, lo cual es una novedad en el estado del arte. Este resultado significa que, aun cuando el rendimiento académico de los estudiantes depende en gran medida de la suficiencia lingüística adquirida en educación media, existen otras variables que están bajo el control del estudiante y/o del profesor que pueden potenciar su aprendizaje.

Así que, un estudiante con una preparación deficiente en inglés puede lograr un buen rendimiento si enriquece su vocabulario, su actitud y su locus de control. Además, un profesor puede ayudar al estudiante si ofrece tareas de aprendizaje del vocabulario compatibles con el locus de control externo (por ejemplo, evaluación continua, realimentación inmediata, competencias) y si estimula el desarrollo de un buen autoconcepto a través de refuerzos positivos (por ejemplo, felicitaciones, premios, críticas constructivas).

Conclusiones

La hipótesis propuesta se validó para todas las variables consideradas, excepto el índice de atributos socioeconómicos, el cual no evidenció influencia significativa sobre el nivel de suficiencia ILE de entrada.

En este sentido, los resultados mostraron que los determinantes personales tienen influencia directa e indirecta sobre el rendimiento académico en la

comprensión de la lectura de ILE, en tanto que los determinantes sociales no evidenciaron influencia alguna. Se encontró que el nivel de suficiencia ILE de entrada y el vocabulario tienen influencia directa; además, la autopercepción del nivel ILE y el locus de control tienen influencia indirecta sobre el rendimiento académico en la comprensión de la lectura de ILE.

En cuanto a los aportes más importantes de este trabajo, el aporte empírico es el más significativo, ya que es el primer estudio de esta índole realizado en el Departamento de Idiomas de la USB. Sobre el método, la presente investigación hace una contribución importante con respecto al marco de referencia empírico, por el uso del análisis de ruta como técnica estadística para estudiar el rendimiento académico en un contexto ILE, y por la combinación de variables estudiadas; ambos elementos constituyen una novedad en el ámbito local, nacional y regional.

En lo referente a las implicaciones del presente estudio, destacan algunas de alcance local y otras de alcance nacional. En cuanto a las primeras, el estudio ofrece evidencias para diseñar intervenciones pedagógicas dirigidas al aprendizaje del vocabulario y al fomento de una autopercepción positiva. En cuanto a las segundas, siendo que la variable nivel de suficiencia ILE de entrada resultó tener gran influencia, y esta viene condicionada por la preparación que el estudiante recibe en el bachillerato, el llamado es a mejorar la calidad de la enseñanza del inglés como lengua

extranjera en el sistema de educación media del país.

En lo que respecta a las limitaciones del presente estudio, cabe señalar las siguientes: Primero, tanto el contexto Universidad Simón Bolívar como el número reducido de participantes imponen una restricción en el alcance y aplicación de los resultados para realizar generalizaciones. Segundo, la naturaleza de algunas de las variables, por ejemplo, la autopercepción del nivel ILE y los atributos socioeconómicos son ordinales, lo cual no es ideal para una regresión; no obstante, se decidió proceder porque, por una parte las escalas eran amplias y ascendentes, y además, la variable endógena era continua, pero estamos conscientes de que esta característica afecta el poder explicativo de la regresión.

Asimismo, es muy importante tener presente las variables que no fueron consideradas en este estudio; por ejemplo, variables familiares como el número de hermanos, profesión de los padres y el ingreso familiar; personales como el nivel intelectual y la repetición de cursos; así como determinantes asociados a la motivación como el grado de interés, atracción y gusto por la asignatura, autonomía, interacción pedagógica, y percepción de utilidad, entre otras.

Por último, y a manera de cierre, se ofrecen algunas sugerencias para el desarrollo de investigaciones. Primero, es menester ampliar el número de participantes a muestras representativas de

la población. Segundo, aparte de considerar los determinantes mencionados en el párrafo anterior, conviene incluir entre las variables de estudio factores sobre los cuales los docentes tengamos mayor control y poder de intervención, como el diseño instruccional y la didáctica de la lengua. Tercero, es importante mantener la robustez metodológica del presente, y aún, afinarla.

Además de técnicas estadísticas como el análisis de ruta, o mejor, las ecuaciones estructurales, se sugiere llevar a cabo estudios enmarcados en la tradición cualitativa, que permitan indagar a profundidad sobre la dinámica del fenómeno, sus personajes y ambiente. Finalmente, el rendimiento académico es un fenómeno complejo, enfocar su estudio de forma interdisciplinaria es importante, necesario, y más aún cuando se pretende alcanzar un conocimiento coherente y balanceado sobre esta problemática. En este sentido, urge afinar la forma de aplicar enfoques y perspectivas diferentes y divergentes, como herramientas metodológicas para el diseño de modelos explicativos y como recursos para la interpretación de los resultados.

Referencias bibliográficas

- Acedo, María y Estévez, Leticia (2003). Estrategias cognitivas en la enseñanza del inglés técnico-científico: Una experiencia. **Anales de la Universidad Metropolitana**. Vol. 3, Nº 2, pp. 75-93.

- Angelucci, Luisa. (2007). Análisis de rutas: Conceptos básicos. **Analogía**. 9, pp. 31-59.
- Bilikozen, Nestihan y Akyel, Ayse. (2014). EFL Reading comprehension, individual differences and text difficulty. **The Reading Matrix**. Vol. 14, N° 2, pp. 263-296. Disponible en: <http://www.readingmatrix.com/archive/14/2>. Recuperado el 3 de marzo de 2015.
- Bolívar, Juan y Rojas, Freddy. (2008). Los estilos de aprendizaje y el locus de control en estudiantes que inician estudios superiores y su vinculación con el rendimiento académico. **Investigación y Postgrado**. Vol. 23, N° 3, pp. 199-215. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/658/65811489010.pdf>. Recuperado el 5 de marzo de 2015.
- Cartaya, Noela. (2011). La hipótesis del umbral léxico en la comprensión de lectura en L2. **Lingua Americana**. Vol. 15, N° 28, pp. 103-118.
- Champeau de López, Cheryl; Marchi, Giancarla y Arreaza-Coyle, María. (1997). A taxonomy: Evaluating reading comprehension in EFL. **Forum**. Vol. 35, N°2, pp. 30-45.
- Ennis, Robert. y Weir, Eric. (1985). **The Ennis-Weir critical thinking essay test**. Pacific Grove: Midwest Publications.
- Escanero-Marcén, Jesús; Soria, M.Soledad; Escanero-Ereza, M.Elenay Guerra-Sánchez, Manuel. (2013). Influencia de los estilos de aprendizaje y la metacognición en el rendimiento académico de los estudiantes de fisiología. **Revista de la Fundación Educación Médica**. Vol. 16, N° 1, pp. 23-29. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4321/S2014-98322013000100005>. Recuperado el 8 de marzo de 2015.
- Fatemi, Azar; Vahedi, Vahideh y Seyyedrezaie, Zari. (2014). The effects of top-down/bottom-up processing and field-dependent/field-independent cognitive style on Iranian EFL learners' reading comprehension. **Theory and Practice in Language Studies**. Vol. 4, N° 4, pp. 686-693. Disponible en: [doi:10.4304/tpls.4.4.686-693](https://doi.org/10.4304/tpls.4.4.686-693). Recuperado el 8 marzo de 2015.
- Garbanzo, Guiselle (2007). Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios, una reflexión desde la calidad de la educación superior pública. **Revista Educación**. Vol. 31. N° 1, pp. 43-63. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.15517/revedu.v31i1.1252>. Recuperado el 8 marzo de 2015.
- García, Ramona; Cuevas, Omar; Vales, Javier y Cruz, Isidro. (2012). Impacto del programa de tutoría en el desempeño académico de los alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora. **Revista Electrónica de Investigación Educativa**. Vol.

- 14, N° 1, pp. 106-121. Disponible en: <file:///C:/Users/nelly/Downloads/299-1342-1-PB.pdf>. Recuperado el 8 marzo de 2015.
- García-Ros, Rafael y Pérez-González, Francisco. (2011). Validez predictiva e incremental de las habilidades de autorregulación sobre el éxito académico en la universidad. **Revista de Psicodidáctica**. Vol. 16, N° 2, pp. 231-250.
- González, María; Leal, Daniela; Segovia, Carolina y Arancibia, Violeta. (2012). Autoconcepto y talento: Una relación que favorece el logro académico. **Psykhe**. Vol. 21, N° 1, pp. 37-53. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282012000100003>. Recuperado el 5 de marzo de 2015.
- Ibarra, María y Michalus, Juan. (2010). Análisis del rendimiento académico mediante un modelo logit. **Ingeniería Industrial**. Vol. 9, N° 2, pp. 47-56.
- Izar, Juan; Ynzunza, Carmen y López, Héctor. (2011). Factores que afectan el desempeño académico de los estudiantes de nivel superior en Rio verde, San Luis Potosí, México. **CPU-e, Revista de Investigación Educativa**. Vol. 12, pp. 1-18.
- Kerlinger, Fred y Lee, Howard. (2002). **Investigación del comportamiento**. México DF: McGraw-Hill.
- Medina, Alejandra y Flores, Maritza. (2012). ¿Predicen los requisitos de ingreso a odontología el rendimiento académico durante el primer año? **Journal of Oral Research**. Vol. 1, N° 1, pp. 15-18. Disponible en: [doi:10.17126/JORALRES.2012.004](https://doi.org/10.17126/JORALRES.2012.004). Recuperado el 15 de marzo de 2015.
- Miñano, Pablo; Gilar, Raquel y Castejón, Juan. (2012). A structural model of cognitive-motivational variables as explanatory factors of academic achievement in Spanish Language and Mathematics. **Anales de Psicología**. Vol. 28, N° 1, pp. 45-54.
- Navarro, Rubén. (2003). El rendimiento académico: Concepto, investigación y desarrollo. **REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación**. Vol.1, N° 2, pp. 1-15.
- Ramírez, Patricio y Fuentes, Carolina. (2013). Felicidad y rendimiento académico: Efecto moderador de la felicidad sobre indicadores de selección y rendimiento académico de alumnos de ingeniería comercial. **Formación Universitaria**. Vol. 6, N° 3, pp. 21-30.
- Serrano, Carolina; Rojas, Adelaida y Ruggero, Camilo. (2013). Depresión, ansiedad y rendimiento académico en estudiantes universitarios. **Revista Intercontinental de Psicología y Educación**. Vol. 15, N° 1, pp. 47-60. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/802/80225697004.pdf>. Recuperado el 12 de marzo de 2015.

- Solís, Luis; Baeza, Julio; Mena, Daniel y Rodríguez, María. (2015). Estudio comparativo de dos modelos educativos basado en los resultados del rendimiento académico de los alumnos de licenciatura en ingeniería. **Formación Universitaria**. Vol. 8, N° 3, pp. 47-56. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062015000300006>. Recuperado el 7 de marzo de 2015.
- Trice, Ashton. (1985). An academic locus of control scale for college students. **Perceptual and Motor Skills**. Vol. 61, pp. 1043-1046.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (1998). **Conferencia mundial sobre la educación superior. La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción**. París.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2009). **2009 World conference on higher education: The new dynamics of higher education and research for societal change and development**. París.
- Wang, Tuntiga y Rajprasit, Krich. (2015). Identifying affirmative beliefs about English language learning: Self-perceptions of Thai learners with different language proficiency. **English Language Teaching**. Vol. 8, N° 4, pp. 1-13. Disponible en: doi:10.5539/elt.v8n4p1. Recuperado el 13 de marzo de 2015.
- West, Michael. (1953). **A general service list of English words**. Londres: Longman.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

AÑO 23, Nº 1, 2, 3 Enero - Diciembre 2016

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2016, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org